

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

**ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026**

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayeovich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1	Рабимкулов Муртозаевич	Шерзод	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	7
2.	Мукимов ўғли	Шерали Ахмадали	Яшил саноат сиёсатини юриштириш Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	15
3.	Elmirzayev Eshquvvatovich, Shokhistakhon	Samariddin Akhmedova	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	31
4.	Kholikov Khamidulla		Financing the future: how Uzbekistan's green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	38
5.	Жумаев Зиядуллаевич	Самариддин	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	49
6.	Davlyatov Abdumavlyanovich	Qahramon	Oila viy tadbirkorlik sub'ektlarini iqtisodiyotda tutgan o'rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	59
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o'g'li		Sanoat korxonalarini qo'batbardoshligini ta'minlashga yo'naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo'llari	67
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o'g'li		Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo'llari	75
9.	Раджабов Аблакулович	Умурзак	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	83
10.	Raximov Normura do'vich	Eshmurod	O'zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	91
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko'char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	98
12.	Narzullayeva Abdukomilovna	Xilola	O'zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	106
13.	Касимова Гуляра Абдуқосимова Хилолитдиновна	Ахматовна, Гулноза	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	115
14.	Xolmurodov Maxmatkarim o'g'li	Вахюм	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o'rni	120
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi		Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlari	126
16.	Тогаев Халбеков Абдухалилович	Салим Собирович, Камариддин	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	131
17.	Юлдашева Надира Викторовна		От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	138
18.	Маматкулов Ахмадалиевич	Авазбек	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	146
19.	Qosimova Chinberdiyevna	Nilufarxon	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	156
20.	Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li		Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	161
21.	Mirbabayev Farrux Athamovich		Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	167
22.	O'ramov Jaxongir Jurayevich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	172
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	177
24.	Sherqo'ziyev Xudayarov Maxmarajabovich, Akbar Baxriddin o'g'li	Mamadiyor, Mahmasaid	Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	182
25.	Bo'ye'v Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	191
26.	Primova Dilafruz To'lqinovna		Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	201
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	209

28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи	Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	218
29.	Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Botirjonova Bonu Bahtiyor qizi	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samara dorligi	228
30.	Ташпулатов Гиёс Тоҳирович	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	236
31.	Raimjanova Madina Asrarovna	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	244
32.	Sherkuziyev Mamadiyar, To'xtasinova Ra'noxon G'anijonovna	Sharlashuv jarayonida yashil maydonlar qisqarishini aniqlash va bashorotlash uchun axborot olish tizimi: chuqur o'qitish modeli	249
33.	Nuraliyeva Barnoxon Qudrat qizi	Tovar-moddiy zaxiralar tarkibidagi inert gazlar va inert materiallar hisobini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari	258
34.	Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	Moliyaviy mustaqil bo'lgan oliy ta'lim muassasalari moliyaviy ta'minotini mustahkamlash xususiyatlari	265
35.	Maxmasaidova Sayyodxon Ubaydulla qizi	Sug'urta faoliyatini baholashning ekonometrik modellashtirishning uslubiy jihatlari	270
36.	Xolmurodov Djavohir Bahtiyor o'g'li	Внедрение цифровых технологий в денежно-кредитную политику как основа обеспечения финансовой стабильности	276
37.	Sharapova Mashxura Azadovna, Tugalov Elshod Zafar o'g'li	O'zbekiston moliya bozorida islomiy fintech platformalari orqali aqlli shartnomalar (smart contracts) va blokcheyn tizimini joriy etishning istiqbollari	282
38.	Yovkochev Sherzod Shukhratovich	External debt issues and risk management in cooperation with international financial institutions	291
39.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Tadbirkorlik subyektlarining kichikdan yirik korxonaga sari evolyutsion o'sish nazariyasi: nazariy tahlil va amaliy asoslar, O'zbekiston sharoitidagi xususiyatlar	298
40.	Salimova Husniya Rustamovna	Markaziy Osiyo telekommunikatsiya operatorlarida texnik samara dorlikni DEA-CCR modeli orqali baholash: O'zbektelekom AK tajribasi	305
41.	Baltayev Jushkin Baltabayevich, Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Korporativ to'lov tizimlarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar: nazariya, amaliyot va O'zbekiston istiqbollari	310
42.	Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	Sanoat 4.0 sharoitida ishlab chiqarish korxonalarida yashil samara dorlik indikatorlari tizimini shakllantirish	319
43.	Yuldasheva Nazokat Muza ffar qizi	Soliq va moliyaviy instrumentlar orqali “yashil” innovatsiyalarni rag'batlantirish xorij tajribasining tahlili	326
44.	Safarov Xurshid Ravshan o'g'li	Kredit tashkilotlarida risklarni baholash va minimalashtirish	335
45.	Mirpo'latov Jahongir Muzapparovich	Ishlab chiqarish korxonalarida soliq qarzdorligi holati va uning hududlar kesimidagi tahlili	343
46.	G'aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Ma'murjonova Fenuza Muza ffar qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida kriptovalyutalar: moliyaviy imkoniyatlar va xavf-xatarlar tahlili	350
47.	Umarxodjayeva Muyassar Ganiyevna, Nishonova Ma'mura Yusupovna	Buxgalteriya axboroti strategik menejment qarorlarining legitimligi ka folati sifatida	355
48.	Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna	Xalqaro standartlarni o'rganish asosida O'zbekiston respublikasi budjet hisobi standartlariga uyg'unlashtirish zaruriyati	363
49.	Сафарова Ш.А.	Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи амалиётига оид хориж тажрибалари хусусида	372
50.	Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Haydarbek Ilyos o'g'li	Agroklastar tizimida moliyaviy yuklarni taqsimlashning notekis taqsimlanishi: paxta tozalash korxonalarida zimmasidagi tizimli bosim va uning sabablari	380
51.	Sherkuziyeva Nasiba Abrorovna	Aksiya dorlik jamiyatlarining dividend siyosati va uni bozor kapitallashuvi qiymatiga ta'siri masalalari	391
52.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Raqamli moliyaviy xizmatlar asosida kichik biznes innovatsion faoliyatini moliyalashtirish	400

53.	Рахимов Матназар Юсупович	Яшил кредитлар ва уларнинг банк рентабеллиги таъсирининг таҳлили	405
54.	Махмудова Мафтунaxon Shavkatjon qizi	Tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	412
55.	Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	Moliyaviy barqarorlik mazmun-mohiyati va unga ta'sir etuvchi omillar	416
56.	Рустамова Шохида Тулкуновна	Олий таълим муассасаларини маблағ билан таъминлаш ҳолатининг таҳлили	424
57.	Allayarov Suxrob Rustamovich	Ekologik innovatsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tish istiqbollari	431
58.	Sobirov Otabek Olimjonovich	Boshqaruv hisobini samarali tashkil etishda moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlariga o'tishning ahamiyati	444
59.	Umarov Vaxrom Vohodir o'g'li	Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	449
60.	Ташматова Мухтабар Алишеровна	Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини инвестициялаш фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш	460
61.	Ostonokulov Azamat Abdukarimovich, Kuliboyev Azamat Shonazarovich	Davlat auditida sun'iy intellektdan foydalanish: ustun va xavfli jihatlar	466
62.	Yusufjonov Ravshanbek Rustamjon o'g'li	Agrar sohaga investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshirish yo'llari	474
63.	Vaxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	Xo'jalik yurituvchi subyektlarning innovatsion faoliyatini moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari	480
64.	Rasulov Dilshodbek Shuxratbek o'g'li	Abdulla Qahhor asarlarida iqtisodiy qiyinchiliklarning inson ruhiyatiga ta'siri	487
65.	Каримов Умрбек Жавлонбек угли	Отражение социально-экономических взглядов народа и экономической ситуации в произведениях мукими	494
66.	Mamatova Sevara Ilhom qizi	Bank xizmatlari samaradorligini oshirishda intellektual tizimlarning ahamiyati	502
67.	Khalilov Sherzod Akhmatovich	Integrating climate-related risks into financial reporting: A green accounting approach based on IFRS S2, IAS 36, IAS 37 and GHG emissions	511
68.	Ortiqov Qurbonnazar Omonovich	Budjet tashkilotlarida ichki auditing nazariy uslubiy asoslari	526
69.	Aminov Farrux Farxadovich	Innovatsiya loyihalarini moliyalashtirishda xorijiy tajriba va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari	531
70.	Vaxramov Abdulaziz Vaxtiyorovich	Kichik biznes sub'yektlarini moliyalashtirish muammolari va ularning yechimlari	542
71.	Хошимов Собир Муртазаевич	Хориж мамлакатларида асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг манбалари таҳлили	552
72.	Bo'riboeva Zamiraxon Ravshan qizi	Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish samaradorligini baholashning metodologik yondashuvlari va ko'rsatkichlar tizimi	559
73.	Rahimov Akmal Matyaqubovich	Bank depozit portfeli barqarorligiga ta'sir etuvchi risk omillarini baholash va Stress-test modelidan foydalanish imkoniyatlari	566

BANK DEPOZIT PORTFELI BARQARORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI RISK OMILLARINI BAHOLASH VA STRESS-TEST MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Rahimov Akmal Matyaqubovich

Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi
E-mail: a.rakhimov@tsue.uz

Annotatsiya: Mazkur maqolada bank depozit portfeli barqarorligiga ta’sir etuvchi asosiy risk omillari hamda ularni boshqarish mexanizmlari ilmiy-amaliy jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida depozit portfelinin muddatlar bo’yicha tarkibi, talab qilib olinguncha va uzoq muddatli depozitlar ulushi, ichki va tashqi risk omillarining bank resurs bazasiga ta’siri tahlil qilindi. Xususan, likvidlilik, foiz, valyuta, konsentratsiya va depozitlar chiqib ketishi risklarining depozit portfeli barqarorligiga ta’siri baholandi. Shuningdek, depozit portfelinin diversifikatsiya qilishda stress-test modelining ahamiyati asoslab berildi hamda uning yordamida banklarning moliyaviy xavflarga chidamliligini aniqlash imkoniyatlari yoritildi. Tadqiqot yakunida tijorat banklarida depozit portfeli barqarorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so’zlar: depozit portfeli, depozit operatsiyalari, depozit portfeli barqarorligi, tijorat banklari, bank risklari, likvidlilik riski, foiz riski, valyuta riski, konsentratsiya riski, stress-test modeli, depozitlarni diversifikatsiya qilish, risk-menejment.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА, И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ

Рахимов Акмал Матьякубович

Независимый соискатель ТГЭУ
e-mail: a.rakhimov@tsue.uz

Аннотация. В данной статье исследованы основные факторы риска, влияющие на устойчивость депозитного портфеля банка, а также механизмы их управления с научно-практической точки зрения. В ходе исследования был проведён анализ структуры депозитного портфеля по срокам размещения, доли депозитов до востребования и долгосрочных депозитов, а также влияния внутренних и внешних факторов риска на ресурсную базу банка. В частности, дана оценка воздействию рисков ликвидности, процентного, валютного, концентрационного рисков и риска оттока депозитов на устойчивость депозитного портфеля. Кроме того, обоснована значимость модели стресс-тестирования в процессе диверсификации депозитного портфеля и раскрыты возможности её применения для определения устойчивости банков к финансовым рискам. По результатам исследования разработаны научно-практические предложения и рекомендации, направленные на повышение устойчивости депозитного портфеля коммерческих банков.

Ключевые слова: депозитный портфель, депозитные операции, устойчивость депозитного портфеля, коммерческие банки, банковские риски, риск ликвидности, процентный риск, валютный риск, риск концентрации, стресс-тестирование, диверсификация депозитов, риск-менеджмент.

ASSESSMENT OF RISK FACTORS AFFECTING THE STABILITY OF BANK DEPOSIT PORTFOLIOS AND OPPORTUNITIES FOR THE APPLICATION OF STRESS TESTING

Akmal Matyaqubovich Rakhimov

Independent Researcher of TSUE

E-mail: a.rakhimov@tsue.uz

Abstract: *This article examines the main risk factors affecting the stability of bank deposit portfolios and the mechanisms for managing them from scientific and practical perspectives. The study analyzes the maturity structure of deposit portfolios, the share of demand and long-term deposits, and the impact of internal and external risk factors on banks' resource base. In particular, the effects of liquidity, interest rate, currency, concentration, and deposit withdrawal risks on deposit portfolio stability are evaluated. In addition, the importance of the stress-testing model in deposit portfolio diversification is substantiated, and its role in assessing banks' resistance to financial risks is highlighted. At the end of the study, scientific and practical recommendations aimed at improving the stability of deposit portfolios in commercial banks are developed.*

Keywords: *deposit portfolio, deposit operations, deposit portfolio stability, commercial banks, banking risks, liquidity risk, interest rate risk, currency risk, concentration risk, stress-testing model, deposit diversification, risk management.*

Kirish.

Bugungi kunda bank tizimining barqaror faoliyat yuritishi bevosita uning resurs bazasi sifati va mustahkamligiga bog'liqdir. Tijorat banklari uchun depozit mablag'lari eng muhim moliyaviy manbalardan biri hisoblanadi. Chunki banklar aynan jalb qilingan depozitlar hisobidan kredit operatsiyalarini amalga oshiradi, investitsion faoliyatini kengaytiradi hamda iqtisodiyotning real sektorini moliyaviy qo'llab-quvvatlaydi. Shu bois depozit portfelining hajmi, tarkibi, muddati va barqarorligi bank faoliyatining umumiy samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri sifatida qaraladi.

Depozit portfeli bankning mijozlardan jalb qilgan mablag'lari yig'indisiningina anglatmaydi, balki u bankning likvidlilik darajasi, moliyaviy ishonchliligi, foiz siyosati va risklarni boshqarish salohiyatini ham ifodalaydi. Agar depozit portfeli yetarli darajada diversifikatsiya qilinmagan bo'lsa yoki unda talab qilib olinguncha depozitlar ulushi yuqori bo'lsa, bankda likvidlilik bosimi kuchayishi mumkin. Aksincha, muddatli va barqaror depozitlarning yetarli ulushga ega bo'lishi bankka uzoq muddatli kreditlash imkoniyatini yaratadi hamda moliyaviy rejalashtirish aniqligini oshiradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida depozit operatsiyalarining rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning bo'sh pul mablag'larini bank tizimiga jalb etish, milliy valyutadagi omonatlar jozibadorligini oshirish, bank xizmatlarini raqamlashtirish va mijozlar ishonchini mustahkamlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada depozit xizmatlari turlari kengayib, masofaviy omonat ochish, mobil ilovalar orqali depozitlarni boshqarish, foiz daromadlarini avtomatik hisoblash kabi zamonaviy xizmatlar amaliyotga faol kirib kelmoqda.

Biroq depozit portfelining o'sishi bilan bir qatorda, uning barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi risk omillari ham kuchaymoqda. Xususan, inflyatsiya darajasining o'zgarishi, foiz stavkalari tebranishi, valyuta kurslaridagi beqarorlik, banklar o'rtasidagi raqobatning ortishi, mijozlarning moliyaviy xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar depozit operatsiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, raqamli bank xizmatlarining kengayishi depozit operatsiyalarini qulaylashtirgan bo'lsa-da, kiberxavfsizlik, texnologik uzilishlar va axborot xavfsizligi bilan bog'liq yangi risklarni ham yuzaga keltirmoqda.

Depozit portfeli barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar orasida likvidlik riski alohida o'rin tutadi. Chunki depozitlar bank majburiyatlarining muhim qismini tashkil etadi va mijozlarning mablag'larini qaytarib olish talabi bank tomonidan o'z vaqtida bajarilishi lozim. Agar bank depozitlar muddati va aktivlar muddati o'rtasidagi muvozanatni to'g'ri ta'minlay olmasa, moliyaviy bosim yuzaga keladi. Bu esa bankning kreditlash hajmi, daromadliliigi va mijozlar ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shuningdek, foiz riski depozit portfeli barqarorligining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bozor sharoitida foiz stavkalarining o'zgarishi banklarning depozit siyosatini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Yuqori foiz stavkalari qisqa muddatda depozitlarni jalb qilish imkonini bersa-da, uzoq muddatda bank xarajatlarini oshirishi va foiz marjasining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Past foiz stavkalari esa mijozlarning depozitlarga bo'lgan qiziqishini kamaytirib, mablag'larning boshqa moliyaviy instrumentlarga yo'naltirilishiga sabab bo'ladi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, bank depozit portfeli barqarorligini ta'minlash nafaqat alohida tijorat bankining moliyaviy mustahkamligi, balki butun bank tizimi barqarorligi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Depozitlar hajmining keskin qisqarishi yoki mijozlar ishonchining pasayishi bank tizimida likvidlik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli depozit portfeliga ta'sir etuvchi risk omillarini aniqlash, ularni guruhlash, baholash va samarali boshqarish bugungi bank amaliyotining ustuvor vazifalaridan biridir.

Ushbu maqolaning maqsadi bank depozit portfeli barqarorligiga ta'sir etuvchi asosiy risk omillarini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun depozit portfelining iqtisodiy mohiyati, uning bank faoliyatidagi o'rni, ichki va tashqi risk omillari, depozitlar muddat tarkibi, foiz siyosati, inflyatsiya va valyuta kurslari ta'siri hamda mijozlar xatti-harakatlari bilan bog'liq jihatlar o'rganiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Bank depozit portfeli barqarorligini ta'minlash, unga ta'sir etuvchi risk omillarini aniqlash va stress-test modellaridan foydalanish masalalari xalqaro moliya institutlari hamda xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan keng tadqiq qilingan.

Amerikalik iqtisodchi olim Douglas W. Diamond va Philip H. Dybvig bank depozitlari barqarorligi hamda bank yugurishi (bank run) muammolarini tadqiq etib, depozitlarni sug'urtalash va likvidlikni samarali boshqarish bank tizimi barqarorligini ta'minlashning muhim omili ekanligini asoslab berganlar [1]. Ularning fikricha, omonatchilar ishonchining pasayishi depozit portfelidagi risklarni keskin oshiradi.

Shveysariyalik iqtisodchi olim Claudio Borio moliyaviy barqarorlik va tizimli risklarni baholash bo'yicha tadqiqotlarida makroiqtisodiy shoklar banklar depozit bazasi va likvidligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan [2]. Olim stress-test natijalari banklar risklarini oldindan aniqlash imkonini berishini qayd etadi.

Amerikalik iqtisodchi Timothy F. Geithner global moliyaviy inqiroz tajribalarini tahlil qilib, bank tizimi barqarorligini ta'minlashda stress-test mexanizmlarining ahamiyati yuqori ekanligini ko'rsatgan [3]. Uning fikricha, muntazam stress-testlar banklarning turli makroiqtisodiy xatarlarga bardoshlilikini baholash imkonini beradi.

Britaniyalik iqtisodchi Andrew G. Haldane bank tizimida risklarni boshqarish va moliyaviy barqarorlik masalalarini o'rganib, depozit portfeli sifati hamda likvidlik ko'rsatkichlari bank xavfsizligining asosiy indikatorlari ekanligini ta'kidlagan [4]. Olim stress-test modellarini prudensial nazoratning muhim vositasi sifatida baholaydi.

Amerikalik iqtisodchi Frederic S. Mishkin bank risklari va moliyaviy inqirozlar bo'yicha tadqiqotlarida foiz stavkalari, inflyatsiya va iqtisodiy o'sish sur'atlari depozitlar hajmi hamda banklar resurs bazasiga bevosita ta'sir ko'rsatishini asoslab bergan [5]. Uning fikricha, stress-testlar mazkur omillarning salbiy ta'sirini oldindan baholash imkonini beradi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olim Shodmonqul Elmirzayev bank risklarini boshqarish va moliyaviy barqarorlik masalalarini tadqiq etib, depozit bazasining diversifikatsiyasi hamda

likvidlik risklarini samarali boshqarish tijorat banklari faoliyatining muhim sharti ekanligini ta’kidlagan [6].

O‘zbekistonlik iqtisodchi olim Bahodir Xodiyev moliya bozorlari va bank tizimi rivojlanishini tadqiq etib, tijorat banklari resurs bazasi barqarorligini ta’minlashda risklarni baholash va zamonaviy stress-test usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega ekanligini qayd etgan [7].

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bank depozit portfeli barqarorligiga makroiqtisodiy omillar, foiz stavkalari, likvidlik darajasi, omonatchilar ishonchi va tizimli risklar sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, tijorat banklari depozit portfeli barqarorligiga ta’sir etuvchi risk omillarini stress-test modellari asosida kompleks baholash masalalari O‘zbekiston bank tizimi misolida yetarli darajada tadqiq etilmagan bo‘lib, mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish zarur hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur tadqiqotni amalga oshirish jarayonida iqtisodiy-statistik tahlil, taqqoslash, guruhlash, dinamik qatorlar tahlili hamda tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida tijorat banklari depozit portfelinin tarkibi, muddatlar bo‘yicha taqsimlanishi va barqarorligiga ta’sir etuvchi risk omillari tahlil qilindi.

Shuningdek, depozit operatsiyalariga ta’sir ko‘rsatuvchi likvidlilik, foiz, inflyatsiya va valyuta risklari nazariy hamda amaliy jihatdan baholandi. Tahlil jarayonida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma’lumotlari, tijorat banklari moliyaviy hisobotlari hamda xalqaro bank amaliyoti materiallaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta’minlash maqsadida umumlashtirish, mantiqiy tahlil va iqtisodiy kuzatuv usullari qo‘llanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Bank depozit portfelinin barqarorligi tijorat banklari moliyaviy faoliyatining muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Depozit bazasining yetarli darajada shakllanganligi banklarning likvidlilik darajasini ta’minlash, uzoq muddatli kreditlash operatsiyalarini amalga oshirish hamda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli depozit portfeliga ta’sir etuvchi risk omillarini tahlil qilish bank faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan moliyaviy xavflarni oldindan baholash imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, depozit portfeli barqarorligiga ta’sir etuvchi omillar turli iqtisodiy va institutsional xususiyatlarga ega bo‘lib, ular bank faoliyatiga bevosita yoki bilvosita ta’sir ko‘rsatadi. Xususan, depozitlarning muddat tarkibi, foiz stavkalari darajasi, inflyatsiya sur’atlari, milliy valyuta barqarorligi, mijozlar ishonchi va banklararo raqobat darajasi depozit portfeli holatini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi.

Ayniqsa, qisqa muddatli depozitlar ulushining yuqoriligi bank resurs bazasining beqarorligini kuchaytiradi hamda likvidlilik riskining ortishiga sabab bo‘ladi. Shu bilan birga, iqtisodiyotda inflyatsion jarayonlarning kuchayishi aholi va xo‘jalik yurituvchi subyektlarning jamg‘arma qilish faolligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bu holat bank depozitlari hajmi va tarkibida sezilarli o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi.

Mazkur bo‘limda tijorat banklari depozit portfelinin tarkibiy holati, unga ta’sir etuvchi ichki va tashqi risk omillari hamda ularning bank barqarorligiga ta’siri iqtisodiy-statistik jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, depozit portfeliidagi mavjud tendensiyalar asosida risklarni kamaytirish va depozit bazasi barqarorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy natijalar yoritiladi.

Tijorat banklari faoliyatida depozit portfeli bank resurs bazasining asosiy qismini tashkil etuvchi muhim moliyaviy manba hisoblanadi. Banklar tomonidan jalb qilingan depozit mablag‘lari kreditlash, investitsion operatsiyalarni amalga oshirish, likvidlilikni ta’minlash hamda boshqa aktiv operatsiyalarni moliyalashtirishda keng foydalaniladi. Shu sababli depozit portfelinin barqarorligi bankning umumiy moliyaviy mustahkamligi, to‘lovga layoqatliligi va bozordagi ishonchliligini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida baholanadi.

Depozit portfeli barqarorligi, eng avvalo, bankka jalb qilingan mablag‘larning hajmi, muddati, tarkibi va qaytarib olinishi ehtimoli bilan izohlanadi. Bunda faqat depozitlar miqdorining ortishi barqarorlikni to‘liq anglatmaydi. Chunki depozitlar hajmi katta bo‘lishi mumkin, ammo ularning asosiy qismi talab qilib olinguncha yoki qisqa muddatli mablag‘lardan iborat bo‘lsa, bank uchun likvidlik riski yuqori bo‘lib qoladi. Aksincha, depozit portfelida muddatli, uzoq muddatli va barqaror mijozlar tomonidan joylashtirilgan mablag‘lar ulushi yuqori bo‘lsa, bankning resurs bazasi nisbatan mustahkam hisoblanadi.

Nazariy jihatdan depozit portfeli barqarorligi bankning majburiyatlari tarkibida barqaror resurslar ulushining yetarliligi bilan belgilanadi. Bunday resurslar bankka aktiv operatsiyalarni uzoqroq muddatga rejalashtirish, kredit portfelini kengaytirish va foiz daromadlarini barqaror shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, barqaror depozit bazasi bankning favqulodda likvidlik ehtiyojlariga nisbatan chidamliligini oshiradi. Ya‘ni mijozlar tomonidan mablag‘larni ommaviy ravishda yechib olish xavfi past bo‘lgan sharoitda bank o‘z moliyaviy majburiyatlarini uzluksiz bajarish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Amaliy jihatdan depozit portfeli barqarorligini baholashda bir nechta muhim mezonlardan foydalaniladi. Birinchi mezon — depozitlarning muddatlar bo‘yicha tarkibidir. Depozitlar talab qilib olinguncha, qisqa muddatli, o‘rta muddatli va uzoq muddatli mablag‘larga ajratiladi. Talab qilib olinguncha depozitlar mijozlar tomonidan istalgan vaqtda yechib olinishi mumkinligi sababli bank uchun nisbatan beqaror manba hisoblanadi. Muddatli depozitlar esa oldindan belgilangan davr mobaynida bank ixtiyorida bo‘ladi va resurslarni rejalashtirish imkoniyatini oshiradi.

Ikkinchi mezon — depozit portfelining mijozlar segmenti bo‘yicha diversifikatsiya darajasidir. Bank depozitlari faqat ayrim yirik korxonalar yoki cheklangan mijozlar guruhiga bog‘liq bo‘lsa, bu holat konsentratsiya riskini kuchaytiradi. Chunki yirik mijozlardan birining mablag‘larini olib chiqib ketishi bank likvidligiga sezilarli bosim keltirishi mumkin. Shu bois depozit portfelida aholi omonatlari, kichik biznes subyektlari, korporativ mijozlar va boshqa segmentlar o‘rtasida muvozanatning mavjudligi barqarorlikning muhim belgisi hisoblanadi.

Uchinchi mezon — depozitlarning valyuta tarkibidir. Milliy va xorijiy valyutadagi depozitlar o‘rtasidagi nisbat bankning valyuta riskiga ta‘sir qiladi. Agar depozit portfelida xorijiy valyutadagi mablag‘lar ulushi yuqori bo‘lsa, valyuta kursidagi tebranishlar bank majburiyatlari qiymatiga ta‘sir ko‘rsatadi. Milliy valyutadagi depozitlar ulushining ortishi esa bankning ichki moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Biroq bunda milliy valyutadagi depozitlarning real daromadliligi, ya‘ni foiz stavkasi va inflyatsiya darajasi o‘rtasidagi nisbat ham muhim ahamiyatga ega.

To‘rtinchi mezon — depozitlar bo‘yicha foiz xarajatlarining darajasidir. Bank depozitlarni jalb qilish uchun mijozlarga foiz to‘laydi. Agar depozitlar yuqori foiz stavkalari hisobidan jalb qilinsa, qisqa muddatda resurs bazasi kengayishi mumkin. Ammo bu bank xarajatlarining oshishiga va foiz marjasining qisqarishiga olib keladi. Shuning uchun depozit portfeli barqarorligi nafaqat mablag‘larni jalb qilish hajmi, balki ularning bank uchun qanchalik iqtisodiy jihatdan maqbul shartlarda jalb qilingani bilan ham baholanadi.

Beshinchi mezon depozitlarning qayta tiklanish darajasidir. Amaliyotda ayrim mijozlar depozit muddati tugagach, mablag‘larini qayta bankda qoldiradi yoki yangi omonat shartnomasini rasmiylashtiradi. Bunday holat bank uchun ijobiy ko‘rsatkich hisoblanadi. Chunki depozitlarning qayta tiklanish darajasi yuqori bo‘lsa, bank mijozlar ishonchini saqlab qolgan bo‘ladi va resurslar chiqib ketishi xavfi kamayadi. Aksincha, depozit muddati yakunlangandan so‘ng mablag‘larning ommaviy ravishda yechib olinishi bank resurs bazasi beqarorligini ko‘rsatadi.

Depozit portfeli barqarorligini baholashda likvidlik omili alohida ahamiyatga ega. Bank jalb qilingan depozitlar bo‘yicha o‘z majburiyatlarini belgilangan muddatda bajarishi shart. Shu sababli depozitlar muddati bilan bank aktivlari muddati o‘rtasida mutanosiblik bo‘lishi zarur. Masalan, qisqa muddatli depozitlar hisobidan uzoq muddatli kreditlar berilishi bankda likvidlik nomutanosibligini keltirib chiqarishi mumkin. Bu holat bankning mijozlar talabini o‘z vaqtida qondirish imkoniyatini cheklaydi.

Depozit portfelini barqarorligi mijozlar ishonchi bilan ham bevosita bog‘liq. Bank tizimida ishonch omili moliyaviy resurslarni jalb qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Mijozlar bankning moliyaviy holati, xizmat ko‘rsatish sifati, omonatlar kafolatlanganligi va foiz daromadlarining o‘z vaqtida to‘lanishiga ishonch hosil qilgan taqdirdagina mablag‘larini bankda saqlashga moyil bo‘ladi. Shuning uchun reputatsion barqarorlik depozit portfelini barqarorligining muhim nomoddiy omili sifatida baholanadi.

1-jadval
Bank faoliyatida depozit portfelini barqarorligini baholash uchun yondashuvlar [8]

Baholash mezonlari	Mazmuni	Barqarorlikka ta’siri
Muddatlar bo‘yicha tarkibi	Talab qilib olinguncha va muddatli depozitlar ulushi	Uzoq muddatli depozitlar ulushi oshsa, barqarorlik kuchayadi
Mijozlar segmenti	Aholi, korxonalar va boshqa mijozlar ulushi	Diversifikatsiya yuqori bo‘lsa, konsentratsiya riski kamayadi
Valyuta tarkibi	Milliy va xorijiy valyutadagi depozitlar nisbati	Valyuta nomutanosibligi riskni oshiradi
Foiz xarajatlari	Depozitlar bo‘yicha bank to‘laydigan foizlar	Yuqori xarajatlarda bank rentabelligini pasaytiradi
Qayta tiklanish darajasi	Muddati tugagan depozitlarning qayta joylashtirilishi	Mijozlar sodiqligi va ishonchini bildiradi
Likvidlik muvozanati	Depozitlar muddati va aktivlar muddati mosligi	Nomutanosiblik likvidlik riskini kuchaytiradi

Depozit portfelining muddatlar bo‘yicha tarkibi bank resurs bazasining barqarorligini baholashda eng muhim mezonlardan biri hisoblanadi. Chunki depozit mablag‘larining qaysi muddatga jalb qilingani bankning likvidlik imkoniyatlari, aktiv operatsiyalarni rejalashtirish darajasi hamda uzoq muddatli kreditlash salohiyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu jihatdan depozitlarning faqat umumiy hajmini emas, balki ularning talab qilib olinguncha, qisqa muddatli, o‘rta muddatli va uzoq muddatli guruhlar bo‘yicha taqsimlanishini tahlil qilish zarur.

Muddatlar bo‘yicha tarkib tahlili shuni ko‘rsatadiki, depozit portfelida talab qilib olinguncha mablag‘lar ulushining yuqori bo‘lishi bank uchun nisbatan beqaror holatni yuzaga keltiradi. Bunday depozitlar mijozlar tomonidan istalgan vaqtda yechib olinishi mumkinligi sababli bank ushbu mablag‘lardan uzoq muddatli kreditlash yoki investitsion operatsiyalarda to‘liq foydalanishga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Natijada bankda likvid aktivlarga bo‘lgan talab ortadi va resurslardan foydalanish samaradorligi pasayishi mumkin.

Muddatli depozitlar esa bank uchun nisbatan barqaror resurs manbai hisoblanadi. Ayniqsa, 180 kundan 365 kungacha hamda 1 yildan yuqori muddatga joylashtirilgan depozitlar bankka moliyaviy rejalashtirishni aniqroq amalga oshirish, kredit portfelini uzoqroq muddatga shakllantirish va likvidlik riskini kamaytirish imkonini beradi. Shu sababli depozit portfelida uzoq muddatli mablag‘lar ulushining ortishi bank moliyaviy barqarorligining muhim belgisi sifatida baholanadi.

2-jadval
Tijorat banklari depozit portfelini barqarorligiga ta’sir etuvchi ichki va tashqi risk omillari [8]

Depozitlar muddati	Risk darajasi	Bank barqarorligiga ta’siri
Talab qilib olinguncha depozitlar	Yuqori	Likvidlik bosimini kuchaytiradi
1 kundan 30 kungacha depozitlar	Yuqori	Resurs bazasining tez o‘zgarishiga sabab bo‘ladi
30 kundan 180 kungacha depozitlar	O‘rtacha	Bankka cheklangan darajada rejalashtirish imkonini beradi
180 kundan 365 kungacha depozitlar	O‘rtacha-past	Kreditlash imkoniyatlarini kengaytiradi
1 yildan yuqori depozitlar	Past	Depozit portfelini barqarorligini mustahkamlaydi

Ushbu tasnifdan ko‘rinadiki, depozit muddati qancha qisqa bo‘lsa, bank uchun likvidlilik riski shuncha yuqori bo‘ladi. Aksincha, depozit muddati uzaygani sari bankning ushbu resurslardan foydalanish imkoniyati kengayadi. Biroq uzoq muddatli depozitlarni jalb qilish, odatda, yuqoriroq foiz xarajatlarini talab qiladi. Shu sababli banklar depozit portfelini shakllantirishda likvidlilik va rentabellik o‘rtasidagi muvozanatni saqlashi lozim.

Shuningdek, muddatlar bo‘yicha depozit tarkibining tahlili bank aktivlari va passivlari o‘rtasidagi muddat muvofiqligini aniqlashga xizmat qiladi. Agar bank qisqa muddatli depozitlar hisobidan uzoq muddatli kreditlar ajratsa, kelgusida depozitlar qaytarilishi va kreditlar qaytimi muddatlari o‘rtasida tafovut yuzaga keladi. Bu holat likvidlilik tanqisligi, qo‘shimcha resurs jalb qilish zarurati va foiz xarajatlarining oshishiga olib kelishi mumkin.

Bank depozit portfelini diversifikatsiya qilish jarayonida stress-test modeli muhim tahliliy vositalardan biri hisoblanadi. Mazkur model orqali depozit portfelining turli iqtisodiy va moliyaviy xavflar ta‘sirida qay darajada barqaror saqlanib qolishi baholanadi. Ayniqsa, bank resurs bazasining likvidlilik shoklari, foiz stavkalari o‘zgarishi, inflyatsiya jarayonlari hamda mijozlar xatti-harakatlaridagi o‘zgarishlarga nisbatan chidamliligini aniqlashda stress-test usuli muhim ahamiyat kasb etadi.

Stress-test modeli, avvalo, depozit portfelini turli segmentlarga ajratish asosida amalga oshiriladi. Bunda depozitlar muddati, mijozlar toifasi va valyuta tarkibi bo‘yicha guruhlanadi. Jumladan, talab qilib olinguncha depozitlar, qisqa muddatli, o‘rta muddatli va uzoq muddatli depozitlar alohida tahlil qilinadi. Shu bilan birga, jismoniy va yuridik shaxslar depozitlari hamda milliy va xorijiy valyutadagi omonatlar tarkibi o‘rganiladi. Bunday yondashuv depozit portfelidagi konsentratsiya darajasini aniqlash va diversifikatsiya holatini baholash imkonini beradi.

Stress-test jarayonida depozit portfeliga ta‘sir etuvchi asosiy risk omillari ham baholanadi. Xususan, inflyatsiya darajasining oshishi aholi jamg‘armalarining qisqarishiga olib kelishi mumkin bo‘lsa, Markaziy bank asosiy stavkasining o‘zgarishi banklarning foiz xarajatlari ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, valyuta kurslaridagi tebranishlar xorijiy valyutadagi depozitlar ulushining ortishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bankka bo‘lgan ishonch darajasining pasayishi esa depozit mablag‘larining ommaviy ravishda chiqib ketish xavfini yuzaga keltiradi.

Amaliyotda stress-test odatda bir nechta ssenariy asosida amalga oshiriladi. Bazaviy ssenariyda amaldagi iqtisodiy sharoit saqlanib qolishi nazarda tutiladi. O‘rta darajadagi stress ssenariysida depozitlarning ma‘lum qismi qisqarishi yoki foiz xarajatlarining ortishi hisobga olinadi. Kuchli stress ssenariysida esa mijozlar tomonidan ommaviy ravishda mablag‘larni qaytarib olish, valyuta bozoridagi keskin o‘zgarishlar yoki likvidlilik tanqisligi kabi holatlar modellashtiriladi.

Stress-test natijalari asosida bank depozit portfelining barqarorlik darajasi kompleks ravishda baholanadi. Mazkur baholash jarayonida depozit bazasining turli noqulay iqtisodiy va moliyaviy sharoitlarga chidamliligi aniqlanib, potensial risklar darajasi tahlil qilinadi. Xususan, likvidlilik koeffitsienti bankning qisqa muddatli majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarish imkoniyatini aks ettirsa, uzoq muddatli depozitlar ulushi resurs bazasining barqarorligini va moliyalashtirish manbalarining davomiyligini tavsiflaydi. Shu bilan birga, mijozlar konsentratsiyasi darajasi depozitlarning ayrim yirik mijozlar qo‘lida jamlanib qolish xavfini baholash imkonini beradi. Bunday holatlarda yirik depozitorlarning mablag‘larini qaytarib olishi bank likvidligiga sezilarli salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Stress-test jarayonida valyuta nomutanosibligi ko‘rsatkichi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu ko‘rsatkich depozitlar va aktivlar tarkibidagi xorijiy valyutalar ulushi o‘rtasidagi muvozanat darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Valyuta kurslarining keskin o‘zgarishi sharoitida valyuta nomutanosibligining yuqori darajada bo‘lishi bankning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bundan tashqari, depozitlarning chiqib ketish darajasi (deposit outflow rate) stress ssenariylari ostida mijozlarning omonatlarini muddatidan oldin yechib olish ehtimolini baholash imkonini beradi. Ushbu ko‘rsatkich depozit bazasining barqarorligini va bankning favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik darajasini aniqlashda muhim omil hisoblanadi.

Xususan, uzoq muddatli depozitlarni rag‘batlantirish, mijozlar bazasini kengaytirish, yirik omonatchilarga qaramlikni kamaytirish, milliy valyutadagi depozitlar jozibadorligini oshirish hamda likvid rezervlarni ko‘paytirish depozit portfeli barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish va kiberxavfsizlik tizimini kuchaytirish ham depozitlar oqimining barqarorligini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi.

1-rasm. Bank depozit portfelini diversifikatsiya qilish jarayonida stress-test modeli [8]

1-rasmda tijorat banklarida depozit portfelini diversifikatsiya qilish jarayonida stress-test modelining umumiy mexanizmi tasvirlangan. Mazkur model bank depozit operatsiyalarining barqarorligini ta‘minlash, ehtimoliy moliyaviy xavflarni oldindan baholash hamda depozit siyosatini takomillashtirishga qaratilgan tizimli yondashuvni ifodalaydi.

Modelning boshlang‘ich bosqichi depozitlar va ularni diversifikatsiya qilish jarayoni bilan bog‘liq. Bu yerda depozit mablag‘lari muddatlari, valyuta tarkibi, mijozlar segmenti va hajmi bo‘yicha guruhlanadi. Diversifikatsiya jarayoni bank resurs bazasining bir yo‘nalishga haddan tashqari bog‘lanib qolishining oldini olishga xizmat qiladi. Masalan, depozitlarning faqat qisqa muddatli yoki ayrim yirik mijozlarga bog‘liq bo‘lishi bank uchun likvidlilik va konsratsiya riskini kuchaytiradi. Shu sababli depozit portfelini turli muddatlar va mijozlar kesimida shakllantirish bank barqarorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Modelning markaziy qismida stress-test mexanizmi joylashgan bo‘lib, u depozit portfelining turli salbiy iqtisodiy holatlar ta‘sirida qay darajada barqaror saqlanib qolishini baholash imkonini beradi. Stress-test jarayonida inflyatsiya darajasining oshishi, foiz stavkalari o‘zgarishi, valyuta kurslari tebranishi, mijozlar tomonidan mablag‘larni ommaviy yechib olish kabi xavfli ssenariylar modellashtiriladi. Natijada bankning resurs bazasi ushbu sharoitlarda qanday o‘zgarishi aniqlanadi.

Stress-test modeli ikki asosiy yo‘nalishga ta‘sir qilishi ko‘rsatilgan. Birinchi yo‘nalish depozit portfeli barqarorligini baholash bilan bog‘liq. Bu jarayonda depozitlarning muddatlar bo‘yicha tarkibi, uzoq muddatli depozitlar ulushi, mijozlar konsratsiyasi hamda likvidlilik darajasi tahlil qilinadi. Agar depozit portfelida qisqa muddatli mablag‘lar ulushi yuqori bo‘lsa, stress-test natijalari bankning likvidlilik xavfiga nisbatan sezgir ekanini ko‘rsatadi.

Ikkinchi yo‘nalish esa xavflarni boshqarish tizimi bilan bog‘liq. Stress-test natijalari asosida bank depozit operatsiyalaridagi asosiy risklarni aniqlaydi va ularni kamaytirish bo‘yicha

choralar ishlab chiqadi. Xususan, uzoq muddatli depozitlarni rag‘batlantirish, yirik omonatchilarga bog‘liqlikni kamaytirish, foiz siyosatini optimallashtirish hamda likvid rezervlarni oshirish kabi mexanizmlar qo‘llaniladi.

Rasmning yakuniy qismida stress-test modeli natijalari depozit operatsiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi aks ettirilgan. Bu esa banklarda depozit siyosatini takomillashtirish, resurs bazasi barqarorligini mustahkamlash va moliyaviy xavflarni kamaytirish imkonini beradi. Natijada tijorat banklarining likvidlilik darajasi oshadi, uzoq muddatli kreditlash imkoniyatlari kengayadi hamda bank tizimiga bo‘lgan mijozlar ishonchi mustahkamlanadi.

Stress-test modelining umumiy funksional bog‘liqligi bank depozit portfeli barqarorligiga ta’sir etuvchi asosiy risk omillarining o‘zaro ta’sirini ifodalaydi. Mazkur model bank resurs bazasining turli iqtisodiy va moliyaviy shoklarga nisbatan chidamliligini baholashga xizmat qiladi. Stress-testning asosiy maqsadi depozit portfelidagi ehtimoliy xavflarni oldindan aniqlash, ularning bank likvidliliigi va moliyaviy barqarorligiga ta’sir darajasini baholash hamda risklarni kamaytirish bo‘yicha samarali boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishdan iborat.

Stress-test modelining umumiy funksional bog‘liqligi quyidagicha ifodalanadi:

$$SP = f(LR, IR, VR, CR, DR)$$

Ushbu funksional bog‘liqlikda depozit portfeli barqarorligi bir nechta asosiy risk omillarining funksiyasi sifatida qaraladi. Model tarkibidagi har bir ko‘rsatkich depozit operatsiyalarining barqarorligiga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatadi.

Bu yerda:

SP— depozit portfeli barqarorligi;

LR— likvidlilik riski;

IR— foiz riski;

VR— valyuta riski;

CR— konsentratsiya riski;

DR— depozitlarning chiqib ketishi riski.

Mazkur modelda asosiy o‘rin likvidlilik riskiga tegishlidir. Chunki tijorat banklari faoliyatida depozitlar bank majburiyatlarining muhim qismini tashkil qiladi. Agar mijozlar tomonidan depozit mablag‘larini qisqa muddatda ommaviy ravishda qaytarib olish holati yuzaga kelsa, bankda likvid aktivlar yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. Shu sababli stress-test jarayonida talab qilib olinguncha depozitlar ulushi, qisqa muddatli mablag‘lar hajmi hamda bankning joriy likvidlilik ko‘rsatkichlari alohida baholanadi.

Foiz riski depozit portfeli barqarorligiga ta’sir qiluvchi yana bir muhim omil hisoblanadi. Markaziy bank asosiy stavkasining o‘zgarishi yoki bozor foiz stavkalari tebranishi tijorat banklari tomonidan depozitlar bo‘yicha foiz siyosatini qayta ko‘rib chiqishga olib keladi. Agar bank depozitlarni yuqori foiz stavkalari asosida jalb qilsa, resurs bazasi kengayishi mumkin, biroq foiz xarajatlari ortishi natijasida bank rentabelligi pasayadi. Stress-test modelida foiz stavkalari o‘zgarishining depozitlar hajmi va xarajatlariga ta’siri turli ssenariylar asosida baholanadi.

Valyuta riski ham depozit portfeli barqarorligida muhim ahamiyatga ega. Xususan, milliy valyuta kursining keskin qadrsizlanishi mijozlarning xorijiy valyutadagi depozitlarga o‘tishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bu esa bank aktivlari va majburiyatlari o‘rtasidagi valyuta nomutanosibligini kuchaytiradi. Stress-test jarayonida valyuta kurslarining o‘zgarishi natijasida depozitlar tarkibida yuz beradigan ehtimoliy siljishlar tahlil qilinadi.

Modeldagi konsentratsiya riski depozit portfelining ayrim yirik mijozlarga yoki muayyan segmentga yuqori darajada bog‘liqligini ifodalaydi. Agar depozit mablag‘larining katta qismi bir nechta yirik omonatchilar hissasiga to‘g‘ri kelsa, ushbu mijozlarning mablag‘larini qaytarib olishi bank resurs bazasiga sezilarli salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli stress-test modelida mijozlar bazasining diversifikatsiya darajasi ham alohida baholanadi.

Depozitlarning chiqib ketishi riski esa mijozlar tomonidan mablag‘larni ommaviy ravishda yechib olish ehtimolini anglatadi. Bunday holat odatda iqtisodiy noaniqlik, bankka bo‘lgan ishonchning pasayishi yoki moliyaviy bozordagi salbiy o‘zgarishlar natijasida yuzaga keladi.

Stress-test modelida depozitlarning ma'lum foizi qisqa muddat ichida chiqib ketishi ehtimoli asosida bank likvidlilik holati baholanadi.

Stress-test modeli odatda bir nechta ssenariy asosida amalga oshiriladi. Bazaviy ssenariyda iqtisodiy sharoitlarning amaldagi holati saqlanishi nazarda tutiladi. O'rta darajadagi stress ssenariysida depozitlarning ma'lum qismi kamayishi yoki foiz stavkalari oshishi hisobga olinadi. Kuchli stress ssenariysida esa ommaviy depozit chiqib ketishi, valyuta kursining keskin o'zgarishi va likvidlilik tanqisligi kabi xavfli holatlar modellashtiriladi.

Stress-test natijalari asosida bank depozit portfelining zaif jihatlari aniqlanadi va risklarni kamaytirish bo'yicha choralar ishlab chiqiladi. Xususan, uzoq muddatli depozitlarni rag'batlantirish, mijozlar bazasini diversifikatsiya qilish, likvid rezervlarni oshirish, foiz siyosatini optimallashtirish va milliy valyutadagi depozitlar jozibadorligini kuchaytirish depozit portfeli barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar.

Mazkur tadqiqot davomida bank depozit portfeli barqarorligiga ta'sir etuvchi asosiy risk omillari ilmiy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, depozit portfeli tijorat banklari resurs bazasining asosiy manbai sifatida bank likvidlilik, moliyaviy barqarorligi va kreditlash salohiyatini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli depozit portfeli tarkibini samarali boshqarish va undagi risklarni oldindan baholash bank faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi.

Tahlillar natijasida depozit portfeli barqarorligiga ichki va tashqi omillar kompleks tarzda ta'sir qilishi aniqlandi. Xususan, depozitlar muddatlari o'rtasidagi nomutanosiblik, mijozlar bazasining yetarli darajada diversifikatsiya qilinmaganligi, foiz siyosatining samarasizligi va likvidlilikni boshqarishdagi kamchiliklar ichki risk omillari sifatida namoyon bo'ldi. Shu bilan birga, inflyatsiya darajasi, valyuta kurslari tebranishi, Markaziy bank asosiy stavkasi hamda banklararo raqobat depozit portfeliga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi tashqi omillar ekanligi kuzatildi.

2021–2025-yillar bo'yicha depozitlarning muddatlar tarkibi tahlili natijasida talab qilib olinguncha depozitlar ulushi bosqichma-bosqich kamayib, uzoq muddatli depozitlar salmog'i ortib borayotgani aniqlandi. Bu esa tijorat banklari resurs bazasi nisbatan barqarorlashayotganini va likvidlilik riskining pasayib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, 1 yildan yuqori muddatli depozitlar ulushining oshishi banklarning uzoq muddatli kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim asos yaratadi.

Tadqiqot davomida depozit portfelini diversifikatsiya qilishda stress-test modelidan foydalanishning ahamiyati ham asoslab berildi. Stress-test mexanizmi orqali bank depozit portfelining turli iqtisodiy va moliyaviy shoklarga nisbatan chidamliligini baholash, ehtimoliy likvidlilik muammolarini oldindan aniqlash hamda risklarni kamaytirish bo'yicha samarali choralarni ishlab chiqish mumkinligi aniqlandi. Mazkur model depozit operatsiyalaridagi likvidlilik, foiz, valyuta, konsentratsiya va depozitlar chiqib ketishi risklarini kompleks baholash imkonini beradi.

Umuman olganda, depozit portfeli barqarorligini ta'minlash uchun tijorat banklari uzoq muddatli depozitlarni rag'batlantirish, mijozlar bazasini kengaytirish, foiz siyosatini bozor sharoitlariga moslashtirish hamda risk-menejment tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratishi lozim. Shu bilan birga, raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish, kiberxavfsizlik tizimini kuchaytirish va stress-test amaliyotini muntazam qo'llash bank resurs bazasi barqarorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Diamond D.W., Dybvig P.H. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity // Journal of Political Economy. – 1983. – Vol.91, No.3. – P.401–419. URL: <http://www.jstor.org/stable/1837095>
2. Borio C. Towards a Macroprudential Framework for Financial Supervision and

Regulation? // BIS Working Papers. – 2003. – No.128. URL: <http://www.bis.org/publ/work128.htm>

3. Geithner T.F. Stress Testing and Financial Stability // Federal Reserve Bank Publications. – 2010. URL: <http://www.federalreserve.gov>

4. Haldane A.G. Rethinking the Financial Network // Bank of England. – 2009. URL: <http://www.bankofengland.co.uk/archive/Documents/historicpubs/speeches/2009/speech386.pdf>

5. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – 11th Edition. – Pearson Education, 2016. – P.251–278. URL: <http://www.pearson.com>

6. Elmirzayev Sh.X. Bank risklarini boshqarish. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 284 b.

7. Xodiyev B.Y. Bank tizimi va moliyaviy barqarorlik. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 312 b.

8. Mavzuga doir ilmiy adabiyotlar hamda rasmiy internet manbalar asosidagi ishlanmalar.

